

**PASPORT TIZIMI HAMDA O‘ZBEKISTONGA KELISH, KETISH VA
TRANZIT O‘TISH QOIDALARINI BUZISH BILAN BOG‘LIQ
HUQUQBUZARLIKLAR UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI.**

SUBANOV Olimjon Suyarkul o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Malaka oshirish instituti Yuridik fanlar kafedrası
katta o‘qituvchisi, dotsent (+99893) 551-71-30

Annotasiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida pasport tizimi qoidalari, ularni buzganlik uchun ma‘muriy javobgarlik choralari hamda fuqarolar, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning huquq va majburiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: pasport tizimi, biometrik pasport, ID-karta, ma‘muriy javobgarlik, jarima, ro‘yxatdan o‘tish, pasportni yaroqsizlantirish, g‘ayriqonuniy foydalanish, chet el fuqarolari, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar, ma‘muriy chiqarib yuborish, javobgarlikdan ozod etish.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
НАРУШЕНИЕМ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ
ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН, ВЫЕЗДА И ТРАНЗИТНОГО
ПРОЕЗДА.**

Аннотация. В данной статье рассматриваются правила паспортной системы в Республике Узбекистан, меры административной ответственности за их нарушение, а также права и обязанности граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ключевые слова: паспортная система, биометрический паспорт, ID-карта, административная ответственность, штраф, регистрация, приведение паспорта в негодность, незаконное использование, иностранные граждане, лица без гражданства, административное выдворение, освобождение от ответственности.

**LIABILITY FOR OFFENSES RELATED TO VIOLATIONS OF THE
PASSPORT SYSTEM, AS WELL AS RULES OF ENTRY INTO, EXIT FROM,
AND TRANSIT THROUGH THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Abstract. This article examines the rules of the passport system in the Republic of Uzbekistan, measures of administrative liability for their violation, as well as the rights and obligations of citizens, foreign nationals, and stateless persons.

Keywords: passport system, biometric passport, ID card, administrative liability, fine, registration, rendering a passport invalid, unlawful use, foreign nationals, stateless persons, administrative expulsion, exemption from liability.

Pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 5-yanvardagi PF-4262-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida pasport tizimi to‘g‘risidagi nizom” (qonunchilikda amalda 2025-yil holatiga) - O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini rasmiylashtirish, berish, almashtirish, undan foydalanish tartibini, shuningdek, pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksida:

- O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining pasportsiz yoki identifikasiyalovchi ID-kartasiz, amal qilish muddati tugaganligi sababli almashtirilishi lozim bo‘lgan pasport yoki identifikasiyalovchi ID-karta bilan yashashi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi chet el fuqarosining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning identifikasiyalovchi ID-kartasiz (yashash guvohnomasisiz), amal qilish muddati tugaganligi sababli almashtirilishi lozim bo‘lgan identifikasiyalovchi ID-kartasi (yashash guvohnomasi) bilan yashashi;

- O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining pasportini yoki identifikasiyalovchi ID-kartasini yoxud xorijga chiqish uchun biometrik pasportini yaroqsizlantirishi yoki yo‘qotib qo‘yishi, O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning identifikasiyalovchi ID-kartasini (yashash guvohnomasini) yoki harakatlanish hujjatini, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi chet

el fuqarosining identifikasiyalovchi ID-kartasini (yashash guvohnomasini) yaroqsizlantirishi yoxud yo‘qotib qo‘yishi;

- O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining, O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi chet el fuqarosining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning yashash joyi yoki turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tmasdan yashashi;

- Pasportdan yoki identifikasiyalovchi ID-kartadan g‘ayriqonuniy ravishda foydalanish;

- Pasportni yoki identifikasiyalovchi ID-kartani garovga olish yoxud pasportni yoki identifikasiyalovchi ID-kartani qonunga xilof ravishda olib qo‘yish;

- Chegara zonasiga, shuningdek fuqarolarning kirishi va bo‘lishiga vaqtincha cheklov belgilangan joylarga kirish hamda ularda yashash qoidalarini buzish;

- O‘zbekiston Respublikasining Davlat chegarasi orqali o‘tkazish punktlaridagi rejimni buzish;

- O‘zbekiston Respublikasining Davlat chegarasida barpo etilgan muhandislik-texnika inshootlarini va to‘siqlarni, shuningdek qo‘riqlashning texnik vositalarini yo‘q qilish yoki ularga shikast yetkazish;

- O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini buzish;

- Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarni O‘zbekiston Respublikasi hududidan ma‘muriy tarzda chiqarib yuborish to‘g‘risidagi sud qarorini bajarmaslik;

- Chet elga chiqish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish tartibini buzish.

Pasport tizimi qoidalarini buzish (223-modda). O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining pasportsiz yoki identifikasiyalovchi ID-kartasiz, amal qilish muddati tugaganligi sababli almashtirilishi lozim bo‘lgan pasport yoki identifikasiyalovchi ID-karta bilan yashashi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi chet el fuqarosining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning identifikasiyalovchi ID-kartasiz (yashash guvohnomasisiz), amal qilish muddati tugaganligi sababli almashtirilishi lozim bo‘lgan identifikasiyalovchi ID-kartasi (yashash guvohnomasi) bilan yashaganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining ikkidan bir qismi miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

223-moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan ayni bir huquqbuzarlik ma‘muriy jazo chorasini qo‘llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan

bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining uch baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.

Pasport tizimi qoidalariga rioya etish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining, chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz yashashga yo'l qo'yilishi, xuddi shuningdek shaxslar tomonidan o'z turar joylarida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining, chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz, yashash joyi yoki turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tmasdan yashashga yo'l qo'yilishi, uchun bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.

Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, - bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.

1) o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxs o'n olti yoshga to'lishi munosabati bilan o'z vaqtida pasport olmaganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi.

2) oltmish yoshdan oshgan bo'lsa;

3) to'liq davlat ta'minotida bo'lsa;

4) O'zbekiston Respublikasi yoki chet davlat hududida tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar, shu jumladan maishiy tusdagi ofatlar (turar joylarning yoki yashash uchun mo'ljallanmagan joylarning yong'inlari, qulashi, transport vositalarining yonishi) ro'y berganligi natijasida jabrlangan bo'lsa (birinchi — oltinchi qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun);

5) qonunga xilof ravishda hukm qilingan yoki ishda ayblanuvchi, sudlanuvchi sifatida ishtirok etishga jalb qilingan bo'lib, pasportining yoki identifikasiyalovchi ID-kartasining amal qilishi sud ajrimiga ko'ra to'xtatib turilgan bo'lsa (ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik uchun);

6) jazoni ijro etish muassasasida jazoni o'tayotgan bo'lsa yoki jazoni o'tab chiqib, bir oy ichida identifikasiyalovchi ID-karta rasmiylashtirish uchun murojaat qilsa (birinchi — oltinchi qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun);

7) uchinchi shaxslarning g'ayrihuquqiy harakatlari yoki jinoyat sodir etilganligi oqibatida pasportining yoki identifikasiyalovchi ID-kartasining (yashash

guvohnomasining) yaroqsiz holga kelganligi yoki ular yo‘qolganligi to‘g‘risida ariza bersa (ushbu faktlar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda aniqlangan hollarda);

8) xizmat vazifalarini yoki fuqarolik burchini bajarish chog‘ida, shuningdek yengib bo‘lmas kuch, oxirgi zarurat yoki zaruriy mudofaa oqibatida pasportining yoki identifikasiyalovchi ID-kartasining (yashash guvohnomasining) yaroqsiz holga kelganligi yoki ularning yo‘qolganligi to‘g‘risida ariza bersa (ushbu hollar qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda aniqlangan taqdirda).

Shaxs ushbu moddada nazarda tutilgan huquqbuzarliklar uchun qonunchilikda belgilangan boshqa hollarda ham javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan, O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashayotgan chet el fuqarosi va fuqaroligi bo‘lmagan shaxs o‘n olti yoshga to‘lishi munosabati bilan yashash guvohnomasini o‘z vaqtida olmaganligi uchun ma‘muriy javobgarlikka ham tortilmaydi.

Pasportdan g‘ayriqonuniy foydalanish (223¹-modda). Shaxslar tomonidan yo‘qolganligi to‘g‘risida ariza berilgan o‘z pasportlaridan yoki identifikasiyalovchi ID-kartalaridan, shuningdek boshqa shaxslarga tegishli bo‘lgan pasportlardan yoki identifikasiyalovchi ID-kartalardan g‘arazli maqsadlarda foydalanishi uchun bazaviy hisoblash miqdorining o‘n baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

Fuqarolardan pasportlarini qonunga xilof ravishda olib qo‘yish yoki pasportlarni garovga olish (223³-modda). Fuqarolardan pasportyoki identifikasiyalovchi ID-kartalarini qonunga xilof ravishda olib qo‘yish yoki pasportlarni garovga olish bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan o‘n baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘ladi.

Fuqaro o‘z pasportini avaylab-asrashi shart. Pasport yo‘qotilgani haqida fuqaro ichki ishlar organlariga yoki O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatiya vakolatxonasida yoxud konsullik muassasasiga darhol xabar qilishga majburdir. Ular esa fuqaroning iltimosiga binoan, unga belgilangan namunadagi ma‘lumotnoma beradi.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko‘zda tutilganidan tashqari fuqaroning pasportini tortib olish, shuningdek pasportni garov tariqasida qoldirish va garovga olib qolish taqiqlanadi. Pasportni ataylab buzish - hujjatdan o‘z vazifasida foydalanish mumkin bo‘lmay qolishi natijasida yoki undan foydalanish (hujjatning muhim qismiga siyoh to‘kilgan, hujjatning bir qismi yirtib olingan hamda yo‘qotilgan va hokazo) ancha

qiyinlashadigan darajada zarar keltirishdir. Fuqarolarning o‘z pasportlaridan yoki boshqa fuqarolarga tegishli pasportlardan g‘arazli maqsadda foydalanishi, odatda, biror manfaat ko‘rish: garov, qayd etilishi va hokazolarda namoyon bo‘ladi.

Ushbu moddalar bo‘yicha ma‘muriy huquqbuzarlik ishlari Ichki ishlar organlari tomonidan ko‘rib chiqiladi (248-modda).

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga binoan, respublikada bo‘lgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar qonunlarga, jamoat tartibiga rioya qilishlari, hokimiyat vakillarining qonuniy talablarini bajarishlari lozim. O‘zbekiston Respublikasi hududida bo‘lgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan umumiy asosda (alohida qoidalar faqat tegishli imtiyoz va immunitetdan foydalanuvchi shaxslarga nisbatan ishlatiladi) ma‘muriy javobgarlikka tortiladi.

Jamoat tartibini saqlashni ta‘minlash, xorijiy fuqarolar uchun O‘zbekiston Respublikasida bo‘lgan vaqtlarida va respublika hududi orqali o‘tayotganlarida normal sharoit yaratib berish maqsadida xorijiy fuqarolar hamda fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga muayyan va majburiy qoidalar o‘rnatiladi. Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21-noyabrdagi 408-son qarori bilan tasdiqlangan “Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalari” hamda “Xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit o‘tishlari qoidalari”ni buzilishi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortishga olib keladi.

O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini buzish (225-modda). Chet el fuqarosining yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini buzishi, ya‘ni amal qilish muddati tugaganligi sababli almashtirilishi lozim bo‘lgan harakatlanish hujjatlari bilan yashashi, turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishning, ko‘chishning yoki yashash joyini tanlashning belgilangan tartibiga rioya etmaganligi, turish muddati tugagach chiqib ketishdan bo‘yin tovlashi, xuddi shuningdek O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit o‘tish qoidalariga o‘n sutkagacha rioya etmaganligi, bo‘lish muddati tugagach chiqib ketishdan bo‘yin tovlashi, xuddi shuningdek O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit o‘tish qoidalariga o‘n sutkagacha rioya etmaganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

Chet el fuqarosining yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini o‘n sutkadan ortiq, ammo o‘ttiz sutkadan ko‘p bo‘lmagan muddatga buzishi, bazaviy hisoblash miqdorining o‘n besh baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

Chet el fuqarosining yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini o‘ttiz sutkadan ortiq muddatga buzishi, bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

Chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasida bo‘lishi qoidalarida nazarda tutilgan chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarni qabul qilish tartibini mansabdor shaxs tomonidan buzilishi uchun mansabdor shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarni xususiy ishlar bilan O‘zbekiston Respublikasiga taklif qilgan shaxs tomonidan chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishini, shuningdek ularning bu yerda bo‘lishning belgilangan muddati o‘tgach chiqib ketishini ta‘minlash yuzasidan choralar ko‘rilmaganligi, xuddi shuningdek shaxs tomonidan xususiy ishlar bilan kelgan chet el fuqarolariga va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga uy-joy maydoni, transport vositalarini berish yoxud boshqa xizmatlar ko‘rsatish, agar bu O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalari buzilishiga olib kelishi oldindan ayon bo‘lsa, bazaviy hisoblash miqdorining o‘n baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan chet el fuqarosi va fuqaroligi bo‘lmagan shaxs O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini buzganligi uchun ma‘muriy javobgarlikka tortilmaydi.

Chet el fuqarosi va fuqaroligi bo‘lmagan shaxs O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish qoidalarini buzganligi uchun MJtKning 225-moddasining birinchi - beshinchi qismlarida nazarda tutilgan ma‘muriy huquqbuzarliklar uchun - temir yo‘l vokzallari va aeroportlardagi bo‘linmalarining, ichki ishlar organlarining migrasiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo‘linmalarining (bo‘limlarining, boshqarmalarining) boshliqlari hamda boshliq o‘rinbosarlari, shuningdek ichki ishlar organlarining migrasiya va fuqarolikni rasmiylashtirish guruhlarining katta mutaxassislari Ichki ishlar organlari

nomidan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishga va ma'muriy jazo qo'llashga haqli.

Chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalarini buzganligi uchun 225-moddaning birinchi - uchinchi qismlarida belgilangan jarimani to'lamagan taqdirda, ular keyinchalik O'zbekiston Respublikasiga kirish huquqi bir yil muddatga cheklangan holda O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqarib yuboriladi.

Chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalarini buzishni ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etgan taqdirda, ular keyinchalik O'zbekiston Respublikasiga kirish huquqi uch yil muddatga cheklangan holda O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqarib yuboriladi.

Xorijiy fuqaro: O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalarini buzgan taqdirda O'zbekiston Respublikasidan chiqarib yuborilishi mumkin.

Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish ularning O'zbekiston Respublikasiga kirish huquqi keyinchalik bir yildan uch yilgacha muddatga cheklangan holda, majburiy yoki nazorat ostida mustaqil ravishda chiqib ketishidan iborat. Ma'muriy tarzda chiqarib yuborish tuman (shahar) jinoyat ishlari sudi tomonidan qo'llaniladi.

Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish ushbu Kodeksning 51², 51⁸, 51⁹, 56, 57, 58-moddalarida, 61¹-moddasi birinchi qismida, 94, 165¹, 184², 184³, 189, 189¹, 201, 202¹-moddalarida, 224¹-moddasining uchinchi va to'rtinchi qismlarida, 225-moddasi yettinchi va sakkizinchi qismlarida, 239, 240, 241-moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar sodir etilgan taqdirda qo'llanilishi mumkin. (29¹-modda. Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish).

Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi sud qarorini bajarmaslik (225¹-modda). Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risida qabul qilingan sud qarorlarini bajarmaslik uchun bazaviy hisoblash

miqdorining yetmish besh baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima solishga yoxud o'n besh sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.

Chet elga chiqish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish tartibini buzish (226-modda). O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan chet elga chiqish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishni so'rab murojaat etishning belgilangan tartibini buzganligi uchun qonunga xilof ravishda rasmiylashtirilgan hujjatlarni musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Belgilangan tartibni buzgan holda chet elga chiqish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravaridan o'n baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish (346²-modda). Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish mazkur shaxslar qaysi chet davlat hududiga chiqarib yuborilayotgan bo'lsa, o'sha chet davlatning hokimiyat vakiliga ularni rasmiy ravishda topshirish yoxud chiqarib yuborilayotgan shaxsning O'zbekiston Respublikasi hududidan nazorat ostida mustaqil ravishda chiqib ketishi yo'li bilan amalga oshiriladi.

Agar chiqarib yuborilayotgan shaxsni chet davlat vakiliga topshirish O'zbekiston Respublikasining mazkur davlat bilan tuzilgan shartnomasida nazarda tutilmagan bo'lsa, chiqarib yuborish O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining Davlat chegaralarini himoya qiluvchi qo'mitasi tomonidan belgilanadigan joyda amalga oshiriladi.

Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni O'zbekiston Respublikasining Davlat chegarasidan o'tkazish punkti orqali chiqarib yuborish to'g'risida mazkur shaxs qaysi chet davlat hududiga (hududi orqali) chiqarib yuborilayotgan bo'lsa, o'sha chet davlatning hokimiyat vakillari, agar O'zbekiston Respublikasining ushbu davlat bilan tuzilgan shartnomasida nazarda tutilgan bo'lsa, xabardor qilinadi.

Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan ma‘muriy huquqbuzarliklarning ob‘ekti boshqaruvning belgilangan tartibi hisoblanadi. Ob‘ektiv tomoni ham harakat, ham harakatsizlik shaklida ifodalanadi. Sub‘ekti fuqarolar va mansabdor shaxslar. Sub‘ektiv tomoni qilmishning qasd yoki ehtiyotsizlikdan sodir etilganligi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T.: «Adolat», 2023 yil
2. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksi 2026.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 5-yanvardagi PF-4262-sonli Farmoni. (2026-holati)

